

3318 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749632>

3319

3320 **ÁRTEMIS: UM SISTEMA DE BUSCA INTELIGENTE DE NOTÍCIAS**
3321 **DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DO**
3322 **INSTITUTO MÃE CRIOLA**
3323

3324 Welington Morais Ferreira Júnior^a; Welington Morais Ferreira^b; Jhonata Araujo dos Passos^c;
3325 Marta de Oliveira Barreiros^d
3326

3327 *^aUniversidade Estadual do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,*
3328 *welmff@gmail.com*

3329 *^bInstituto Mãe Crioula, Belém, Pará, welingtonmorais@hotmail.com*

3330 *^cUniversidade Estadual do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,*
3331 *jhonataapassos@gmail.com*

3332 *^dUniversidade Estadual do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,*
3333 *marta.do.barreiros@uepa.br*

3334 Eixo temático: Engenharia de Software.
3335

3336 **RESUMO**

3337 Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Sistema Ártemis, uma ferramenta web para
3338 busca inteligente e multilíngue de notícias sobre apreensão de drogas e outros dados
3339 qualitativos associados ao crime organizado. Desenvolvido para o Instituto Mãe Crioula, o
3340 sistema utiliza processamento linguístico avançado e integração com APIs para agregação de
3341 conteúdo de múltiplas fontes internacionais. A arquitetura modular, implementada em Python
3342 e Streamlit, permite busca semântica com operadores lógicos, suporte a dez idiomas e
3343 classificação por relevância temporal e temática. A metodologia combinou desenvolvimento
3344 ágil com colaboração em IA, resultando em um protótipo funcional que demonstra viabilidade
3345 técnica para automação de pesquisas em segurança pública. Os resultados mostram que o
3346 Ártemis oferece uma alternativa escalável à sistematização manual de informações, com
3347 limitações inerentes à versão beta. O sistema estabelece bases para expansões futuras
3348 incluindo integração com mais fontes de dados e técnicas avançadas de análise preditiva,
3349 representando um avanço na inteligência estratégica contra o tráfico internacional de drogas.

3351 **Palavras-chave:** Processamento multilíngue; Monitoramento de tráfico; Busca inteligente;
3352 Arquitetura web; Automação de pesquisa.
3353

3354 **1. INTRODUÇÃO**

3355 A Amazônia hoje é local de passagem e disputa territorial pelo tráfico e consumo de
3356 drogas, devido a sua grande extensão territorial e suas redes de mobilidade multimodais.

3357 Segundo o Relatório Cartografias das Violências na Amazônia lançado em 2024 pelo Instituto
3358 Mãe Crioula – IMC e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, a produção de
3359 cocaína tem sua origem nos países da América Andina. Os dados do Escritório das Nações
3360 Unidas sobre Drogas e Crimes - UNODC, apontam que somente no ano de 2022 foram
3361 produzidas cerca 3000 toneladas de cocaína que tem como principais mercados consumidores
3362 o Brasil, países da Europa, África e Estados Unidos. Portanto, torna-se de fundamental
3363 importância saber a quantidade de drogas que são apreendidas pelos órgãos de controle e
3364 fiscalização no mundo inteiro.

3365 O IMC procurou a nossa consultoria para pensar numa ferramenta de busca que
3366 pudesse filtrar as informações noticiadas na internet sobre apreensão de drogas por sites de
3367 órgãos de controle e regulação como a polícia e/ou jornais locais no mundo inteiro, para que
3368 suas equipes de pesquisadores possam fazer uma relação entre os países produtores e os países
3369 consumidores finais de cocaína e outras drogas ilícitas produzidas na América Latina.

3370 O objetivo da proposta é identificar as rotas, quantidade de apreensão, país de destino,
3371 modal de mobilidade, tipo de droga, ligação com facções e cartéis criminosos nacionais e
3372 internacionais, além de proporcionar uma facilidade na busca de dados em diferentes línguas,
3373 facilitando assim o trabalho da equipe pesquisadora, que hoje conta com uma sistematização
3374 feita manualmente.

3375 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

3376 **2.1 Arquitetura do Ártemis**

3377 A arquitetura do Ártemis adota um padrão modular em camadas, fundamentado nos
3378 princípios de separação de preocupações proposto por Dijkstra (1974) e acoplamento mínimo
3379 de Yourdon e Constantine (1990). Essa estrutura divide-se em dois módulos principais:

3380 A camada de apresentação, desenvolvida com Streamlit (v1.32.0), implementa a
3381 interface web responsável pela renderização dinâmica de componentes e gestão de estado da
3382 aplicação. Conforme documentação oficial, a ferramenta permite "transformar scripts Python
3383 em aplicativos web compartilháveis", sendo utilizada para exibição inteligente e organizada
3384 dos resultados de busca.

3385 A camada de processamento, implementada em Python (v3.13.5), encapsula a lógica de
3386 negócio, incluindo algoritmos de busca, processamento linguístico e comunicação com

3387 serviços externos. Essa separação segue o princípio de segregação de interfaces (Martin,
3388 1996), permitindo evolução independente dos componentes.

3389

3390 **2.2 Bibliotecas utilizadas**

3391 Para o desenvolvimento de suas funcionalidades que mantêm o sistema alinhado com a
3392 lógica de negócio, Ártemis utiliza um conjunto selecionado de bibliotecas especializadas para
3393 cada aspecto funcional. Para consumo e processamento de feeds noticiosos, utiliza-se a
3394 biblioteca Feedparser (v6.0.11), que, conforme Pilgrim (2004), "fornece uma interface única
3395 para analisar feeds em vários formatos". Esta capacitação permite a agregação de conteúdo
3396 multifonte e extração padronizada de metadados como título, descrição, data de publicação e
3397 links.

3398 O processamento avançado de conteúdo HTML é realizado com BeautifulSoup
3399 (v4.12.3), caracterizada por Richardson (2007) como "ideal para projetos de scraping web que
3400 exigem flexibilidade e robustez". No Ártemis, possibilita a extração de conteúdo textual
3401 complementar a partir dos links obtidos.

3402 A comunicação com serviços externos é gerenciada pela biblioteca Requests (v2.31.0),
3403 que implementa o protocolo HTTP com mecanismos otimizados para gestão de conexões.
3404 Conforme Reitz et al. (2011), a biblioteca "simplifica significativamente o consumo de APIs
3405 RESTful", sendo essencial para integração com serviços de tradução automática.

3406 O tratamento de dados temporais é efetuado mediante python-dateutil (v2.8.2), que
3407 estende as capacidades nativas do Python para manipulação de datas e fusos horários,
3408 permitindo a normalização temporal e ordenação cronológica coerente das publicações
3409 nacionais e multinacionais.

3410 **2.3 Metodologia e Desenvolvimento**

3411 O desenvolvimento do Ártemis seguiu uma abordagem incremental iterativa proposto
3412 por Larman e Basili (2003), combinando o modelo em espiral de Boehm (1988) com métodos
3413 ágeis estudados por Beck et al. (2001). Esta estratégia permitiu entregas progressivas através
3414 de ciclos curtos (1-2 semanas) com incorporação contínua de feedback. Adotou-se uma
3415 abordagem híbrida de AI Pair Programming, onde o desenvolvedor humano atuou como
3416 arquiteto principal com suporte da IA chinesa DeepSeek para implementação e otimização de
3417 código. A escolha por aplicação web mostrou-se vantajosa pela acessibilidade universal,
3418 atualizações centralizadas e integração nativa com serviços web, utilizando Streamlit para

3419 desenvolvimento ágil de interfaces.

3420 A modelagem empregou UML (Rumbaugh et al., 1999) através de diagramas de casos
3421 de uso, classes e sequência para documentação das interações e estrutura do sistema. O
3422 controle de versão seguiu o modelo GitFlow (Driessen, 2010), facilitando o desenvolvimento
3423 paralelo e manutenção de versões estáveis.

3424 **2.4 Padrões de Projeto Implementados**

3425 O Sistema Ártemis incorpora três padrões fundamentais conforme definidos por
3426 Gamma et al. (2000). O padrão Singleton foi aplicado ao gerenciamento de conexões com
3427 serviços externos e configurações globais, garantindo instância única para classes críticas e
3428 consistência no acesso a recursos compartilhados.

3429 O padrão Factory Method desacoplou a criação de objetos Notícia dos algoritmos de
3430 processamento principal, permitindo seleção em tempo de execução conforme o princípio de
3431 inversão de dependência definido por Martin (1996). Esta abordagem facilita a extensão para
3432 novos formatos de notícias.

3433 O padrão Strategy implementou algoritmos intercambiáveis para detecção de idioma e
3434 tradução, encapsulando cada algoritmo em classes separadas com interface comum para
3435 seleção dinâmica conforme o contexto operacional.

3436 **2.5 Fluxo de Processamento de Dados**

3437 O processamento de dados no Ártemis organiza-se sequencialmente mediante
3438 abordagem orientada a eventos (Schmidt, 2006). O fluxo inicia com a captura de dados via
3439 feeds RSS do Google News, utilizando Feedparser para extração e organização de metadados.

3440 Na etapa de processamento linguístico, aplicam-se técnicas de detecção automática de
3441 idiomas por análise heurística de características lexicais e sintáticas. Para tradução, integra-se
3442 a MyMemory API (Translated.net) para tradução automática baseada em memória.

3443 A fase final emprega algoritmos de deduplicação por similaridade semântica, usando
3444 stemming e comparação vetorial. A classificação por relevância pondera frescor temporal,
3445 autoridade da fonte e proximidade semântica com os termos de busca.

3446

3447 **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

3448 O principal resultado deste trabalho é o Sistema Ártemis, uma aplicação web
3449 operacional para busca inteligente e multilíngue de notícias, desenvolvido como protótipo

3450 funcional em estágio beta. O sistema demonstrou viabilidade técnica na integração entre
3451 processamento linguístico, consumo de APIs externas e apresentação unificada de conteúdos

3452 Na Figura 1 está apresentado o diagrama de caso de uso da plataforma Ártemis. Nela o
3453 usuário pode interagir com o sistema da seguinte maneira: adicionar palavra-chave de busca,
3454 configurar filtros de idioma e a quantidade de resultados, acionar a busca de notícias,
3455 visualizar resultados e limpar palavras-chave. O sistema interpreta as interações do usuário e
3456 com esses dados pode: traduzir termos, buscar esses termos na API do Google News, buscar
3457 as notícias contidas na base de dados do Google, processar os resultados de busca realizados
3458 pelo usuário e então extrair o conteúdo para exibir ao usuário após todo esse processo.

3459 **Figura 1.** Diagrama de caso de uso do Ártemis

3460 Operacionalmente, o Ártemis mostrou capacidade de realizar buscas semânticas com
3461 operadores lógicos, processar consultas em dez idiomas e retornar resultados relevantes de
3462 fontes internacionais. Na figura 2 mostra a interface desenvolvida em Streamlit no qual
3463 permite consolidação responsiva dos resultados com baixa complexidade de uso, apresentando
3464 uma usabilidade simples com o campo de busca para inserir os termos, os botões de adicionar
3465 palavras-chave e buscar notícias, e os filtros de idioma e quantidade de buscas posicionados
3466 na lateral esquerda da tela.

3468 **Figura 2.** Interface inicial do Ártemis

3469

3470 Entre as vantagens, destacam-se a acessibilidade universal via navegador web,
3471 atualizações centralizadas e arquitetura orientada a serviços que simplifica a integração com
3472 APIs e feeds. Na figura 3 é apresentada a execução e limitações da versão beta, nos quais são:
3473 dependência do Google News RSS, restrição de 100 resultados por busca além dessa mesma
3474 API ser limitada a buscar as notícias mais recentes causando imprecisões nos resultados, as
3475 traduções automáticas literais aumentam ainda mais a imprecisão.

3476 **Figura 3.** Versão beta do Ártemis em funcionamento.

3477

3478 A despeito das limitações, o sistema atingiu seu objetivo principal de facilitar e agilizar
3479 o trabalho de pesquisa do IMC, reduzindo significativamente o tempo de busca web e
3480 tornando-se ferramenta fundamental para análise inicial de dados sobre apreensão de drogas.

3481

3482 4. CONCLUSÃO

3483 O desenvolvimento do Sistema Ártemis demonstrou a viabilidade técnica e
3484 operacional de uma ferramenta de busca inteligente aplicada ao contexto de monitoramento de
3485 apreensões de drogas e rotas de tráfico. A arquitetura modular, baseada em separação de
3486 responsabilidades e acoplamento mínimo, mostrou-se adequada para integração de múltiplas

3487 fontes de dados e processamento multilíngue, atendendo ao propósito inicial de facilitar a
3488 identificação de padrões transnacionais relacionados ao narcotráfico.

3489 A abordagem de desenvolvimento adotada, combinando métodos ágeis e colaboração
3490 com ferramentas de IA, permitiu a construção iterativa de uma solução funcional dentro de
3491 prazos curtos e com recursos limitados. A escolha por tecnologias web mostrou-se acertada,
3492 garantindo acessibilidade e atualizações centralizadas aspectos críticos para uma ferramenta
3493 de apoio à pesquisa em segurança pública.

3494 Embora a versão beta apresente limitações inerentes ao estágio de desenvolvimento, o
3495 sistema estabeleceu bases sólidas para expansões futuras, incluindo a integração com fontes
3496 adicionais de dados, implementação de técnicas avançadas de processamento de linguagem
3497 natural e mecanismos de análise preditiva. O Ártemis representa, portanto, um primeiro passo
3498 para a automação de processos de inteligência estratégica no combate ao tráfico internacional
3499 de drogas, oferecendo uma alternativa escalável à sistematização manual de informações.

3500

3501 5. FINANCIAMENTO

3502 Instituto Mãe Crioula (IMC) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)

3503 6. REFERÊNCIAS

3504 Beck, K. et al. (2001). *Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software*. Disponível em:
3505 <https://agilemanifesto.org/iso/ptpt/manifesto.html>. Acesso em: 10/08/2025

3506

3507 Dijkstra, E. W.,(1974). *On the role of scientific thought*. Disponível em:
3508 <https://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD04xx/EWD447.html>. Acesso em: 10/08/2025.

3509

3510 Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. Disponível em: [https://nvie.com/posts/a-](https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/)
3511 [successful-git-branching-model/](https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/). Acesso em: 20/08/2025

3512

3513 Dateutil Contributors. (2019). *python-dateutil Documentation*. Disponível em:
3514 <https://dateutil.readthedocs.io/>. Acesso em: 11/08/2025

3515

3516 FBSP, IMC.(2024). *Cartografias da violência na amazônia*. Disponível em:
3517 <https://drive.google.com/file/d/1Dhhz8athJ1gicVXUFdxSE3l8jtbgQqTA/view>. Acesso em:
3518 10/08/2024.

3519

3520 Gamma, E. et al. (2000). *Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a*
3521 *Objetos*. Editora Bookman.

3522

3523 Larman, C., & Basili, V. R. (2003). *Iterative and incremental development: a brief history*. Disponível
3524 em: [https://www.craiglarman.com/wiki/downloads/misc/history-of-iterative-larman-and-basili-ieee-](https://www.craiglarman.com/wiki/downloads/misc/history-of-iterative-larman-and-basili-ieee-computer.pdf)
3525 [computer.pdf](https://www.craiglarman.com/wiki/downloads/misc/history-of-iterative-larman-and-basili-ieee-computer.pdf). Acesso em: 10/08/2025

3526

- 3527 Martin, R. C.(1996). *The interface segregation principle*. Disponível em:
3528 [https://drive.google.com/file/d/0BwhCYaYDn8EgOTViYjJhYzMtMzYxMC00MzFjLWJjMzYtOGJi](https://drive.google.com/file/d/0BwhCYaYDn8EgOTViYjJhYzMtMzYxMC00MzFjLWJjMzYtOGJiMDc5N2JkYmJi/view?resourcekey=0-3H2Ld4l-dIZZVRmHSpNLcA)
3529 [MDc5N2JkYmJi/view?resourcekey=0-3H2Ld4l-dIZZVRmHSpNLcA](https://drive.google.com/file/d/0BwhCYaYDn8EgOTViYjJhYzMtMzYxMC00MzFjLWJjMzYtOGJiMDc5N2JkYmJi/view?resourcekey=0-3H2Ld4l-dIZZVRmHSpNLcA). Acesso em: 10/08/2025
3530
- 3531 Pilgrim, M. (2004). *Feedparser Documentation*. Disponível em: <https://pythonhosted.org/feedparser/>.
3532 Acesso em: 10/08/2025
3533
- 3534 Richardson, L. (2007). *BeautifulSoup Documentation*. Disponível
3535 em: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>. Acesso em: 10/08/2025
3536
- 3537 Reitz, K., et al. (2011). *Requests: HTTP for Humans*. Disponível em: <https://requests.readthedocs.io/>.
3538 Acesso em: 11/08/2025
3539
- 3540 Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (1998). *The Unified Modeling Language Reference Manual*.
3541 Editora Addison Wesley
3542
- 3543 Schmidt, D. C. (2006). *Guest Editor's Introduction: Model-Driven Engineering*. *Computer*, 39(2), 25-
3544 31. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1597083>. Acesso em: 12/08/2025
3545
- 3546 Streamlit team. (2023). *Streamlit Documentation*. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em:
3547 10/08/2025
3548
- 3549 UNODC (2022). Disponível em: [https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html)
3550 [report-2024.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html). Acesso em: 14/09/2025
3551
- 3552 Yourdon, E., Constantine, L. L.(1990) *Projeto Estruturado de Sistemas*. Elsevier Editora.
3553